

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Психология фанлари

SAIDOVA Nafisaxon

Farg'ona davlat universiteti

magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915893>

МАКТАБГАЧА YOSHDA SENSOR BILISHNI PSIXOLOGIK OMILLARGA BOG'LIQLIGI VA UNI MEZONLARI

ANNOTATSIYA

Maktabgacha yoshda sensor bilishni psixologik omillarga bog'liq ekanligi, uning idrok bilan bog'liq xususiyatlari, sensor taraqqiyotni rivojlantirish borasida fikrlar bayon etilgan .

Kalit so'zlar: sensor, idrok, rivojlanish, rang, vazifasi, tashqi, yoshlik, bola, maktabgacha, ta'm.

SAIDOVA Nafisakhan

Fergana State University

master's student

DEPENDENCE OF SENSORY KNOWLEDGE AT PRESCHOOL AGE ON PSYCHOLOGICAL FACTORS AND ITS CRITERIA

ANNOTATION

The psychological factors of sensory cognition in preschool age, its characteristics related to perception, and the development of sensory development are discussed.

Key words: sensor, perception, development, color, function, exterior, youth, child, preschool, taste.

САИДОВА Нафисахан

Ферганский государственный университет

магистр

ЗАВИСИМОСТЬ СЕНСОРНЫХ ЗНАНИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ЕЕ КРИТЕРИИ

АННОТАЦИЯ

Обсуждаются психологические факторы сенсорного познания в дошкольном возрасте, его особенности, связанные с восприятием, развитие сенсорного развития.

Ключевые слова: сенсорика, восприятие, развитие, цвет, функция, экстерьер, юность, ребенок, дошкольник, вкус.

Sensor rivojlanishning asosiy vazifasi - atrofda voqelikni bilishning boshlang'ich bosqichi sifatida idrokning shakllanishi uchun sharoit yaratishdir. Narsa va hodisalarni idrok etishdan atrofda olamni bilish boshlanadi. Bilishning yodlash, fikrlash, tasavvur qilish kabi shakllari idrok obrazlari asosida quriladi, ularni qayta ishlash natijalari hisoblanadi. Shuning uchun to'liq idrokga tayanmasdan normal aqliy rivojlanish mumkin emas. Aqliy, jismoniy, estetik tarbiyaning muvaffaqiyati ko'p jihatdan bolalarning hissiy rivojlanish darajasiga, ya'ni bolaning atrof-muhitni qanchalik mukammal eshitishi, ko'rishi va his qilishiga bog'liq [2, B.23].

Shunday qilib, bolaning hissiy rivojlanishi - bu uning idrokining rivojlanishi va obyektlarning xususiyatlari va atrofda dunyoning turli hodisalari haqida g'oyalarni shakllantirish. Sensor me'yorlari hissiy rivojlanishda muhim masaladir. L.A. Vengerning fikriga ko'ra, sezgi standartlari obyektlarning tashqi xususiyatlarining umumiy qabul qilingan namunalaridir [4, B.78].

Sensor me'yorlar tarixan rivojlangan va ular bilan taqqoslanadi, idrok natijalarini taqqoslaydi. Yengillik va to'yinganlik nuqtai nazaridan spektrning ettita rangi va ularning soyalari rangning hissiy me'yorlari, geometrik shakllar shakl standartlari va metrik o'lchovlar tizimi (kundalik hayotda qiymat ko'pincha ko'z bilan belgilanadi. bir obyektни boshqasi bilan solishtirish, ya'ni nisbiy).

Eshitish idrokida me'yorlar ohang munosabatlari, ona tili fonemalari, musiqiy notalar va boshqalardir. Ta'mni idrok etishning o'ziga xos turlari bor - bular to'rtta asosiy ta'm (sho'r, shirin, nordon, achchiq) va ularning kombinatsiyasi. Xushbo'y idrokda hidlarning shirin va achchiq, yangi, engil va og'ir hidlarga va boshqalarga juda ixtisoslashgan bo'linishi mavjud. Bolalarda hissiy me'yorlarni shakllantirish hissiy tarbiyada katta ahamiyatga ega.

Sensor me'yorlarni o'zlashtirish uzoq va murakkab jarayon bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalik bilan cheklanmaydi. N. N. Pod'yakovning ta'kidlashicha, hissiy me'yorlarni bilish har bir xususiyatning navlari haqidagi g'oyalarni turli vaziyatlarda turli xil obyektlarning xususiyatlarini tahlil qilish va ajratib ko'rsatish uchun ishlatishga, ya'ni ularni "o'lchov birliklari" sifatida ishlatishga o'rgatadi [2, B.10].

So'z hissiy me'yorlarni o'zlashtirishda katta ahamiyatga ega. Idrok etish jarayonida bolada vizual, eshitish, taktil (taktil), ta'm va hid bilish tasvirlari to'planadi. Ammo shu bilan birga, bola idrok etayotgan obyektlarning xususiyatlari va munosabatlari bog'langan bo'lishi kerak - so'z bilan ko'rsatilgan, bu tasvirdagi obyektlarning tasvirlarini tuzatishga, ularni yanada barqaror, aniqroq qilishga yordam beradi. Agar idrok obrazlari so'zda mustahkam bo'lsa, idrok etilish vaqtidan ma'lum vaqt o'tganda ham, idrok objekti ko'rish sohasida qolmaganida ham ular bola tasavvurida uyg'onishi mumkin. Buning uchun tegishli so'z nomini talaffuz qilish kifoya. Shunday qilib, so'z yordamida idrokning olingan tasvirlarini tuzatish, ular asosida tasavvurlarni shakllantirish mumkin. Gerbova V.V. Bolaning hissiy rivojlanishining alohida ahamiyati, atrofda dunyo obyektlarining hissiy xususiyatlarini faol o'rganish chaqaloq rivojlanishining ustuvor vazifalaridan biri ekanligi bilan izohlanadi [1, B.9].

Hayotning uchinchi yilida bola obyektlarning rangi, shakli, hajmi va boshqa xususiyatlari haqida g'oyalarni to'plashni boshlaydi. Ushbu vakilliklarning yetarlicha xilma-xil bo'lishi muhimdir. Shuning uchun, erta yoshda hissiy rivojlanish bo'yicha maxsus mashg'ulotlar o'tkazish mantiqan. Bunday sinflarning asosiy vazifasi turli xil hissiy tajribalarni to'plashdir. Bu o'qitishning keyingi bosqichlarida to'plangan tajriba va bilimlarni tizimlashtirish, ularni anglash, kengaytirish va turli vaziyatlarda (ham mashg'ulot paytida, ham hayotda) foydalanish mumkin bo'lgan zaruriy poydevordir.

Erta maktabgacha yoshdan boshlab, bolani barcha asosiy xususiyatlar bilan tanishtirish kerak:

1. Rang - qizil, ko'k, sariq, yashil, to'q sariq, binafsha, qora va oq.
2. Shakl - doira, kvadrat, uchburchak, tasvirlar, to'rtburchaklar.
3. Hajmi - katta, kichik, o'rta, o'lchami bir xil (bir xil).
4. Tovushlar - turli xil bolalar cholg'u asboblarning ovozi, musiqa asarlari, turli hajmdagi inson nutqi.
5. Elementar miqdor (hisobsiz) - ko'p, oz, bitta, hech kim, bir xil va hokazo [6, B.34].

Shunday qilib, mahalliy va xorijiy o'qituvchilar va psixologlar hissiy rivojlanish va tarbiya muammolarini boshlang'ich maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishi va shaxsning yanada har tomonlama rivojlanishi uchun juda muhim deb bilishadi.

Maktabgacha yoshdagi hissiy rivojlanish o'z maqsadlari, vazifalari, amalga oshirish vositalari va usullariga ega bo'lgan maxsus kognitiv faoliyatga aylanadi. Idrokning mukammalligi, tasvirlarning to'liqligi va aniqligi imtihon uchun zarur bo'lgan usullar tizimi maktabgacha tarbiyachi tomonidan qanchalik to'liq o'zlashtirilganligiga bog'liq. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolaning idrokini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari tergov harakatlarining mazmuni, tuzilishi va tabiati bo'yicha yangi narsalarni ishlab chiqish va hissiy standartlarni ishlab chiqishdir. Rang, shakl va o'lchamni idrok etishdan tashqari, obyektlar bilan manipulyatsiya qilish obyektlarda tobora ko'proq yangi xususiyatlarning ochilishiga olib keladi: harakat, tushish, tovush, yumshoqlik yoki qattqlik, siqilish, barqarorlik va boshqalar. Ushbu xususiyatlarni sensorli bilish uchun, bolaning hissiy tajribasini boyitish, unga turli xil o'yinchoqlarni taklif qilish muhimdir - qattiq va yumshoq, don yoki no'xat bilan to'ldirilgan, shitirlash yoki qo'ng'iroq, yumaloq va tekis.

Bunday narsalar nafaqat o'yinchoqlar, balki turli xil uy-ro'zg'or buyumlari ham bo'lishi mumkin: qozon qopqoqlari, kosalar, dumaloq pimlar, qoshiqlar va boshqalar. Bola turli xil narsalarni qozonga solishi, turli o'lchamdagi qopqoqlarni taqib ko'rishi, stolga qoshiq urishi mumkin. Shunday qilib, chaqaloq o'z idrokini rivojlantiradi va turli obyektlar turlicha joylashtirilganligini va turli xil harakat usullarini talab qilishini tushuna boshlaydi. Biroq, bola bu xususiyatlarning barchasini faqat o'zi harakat qilayotgan paytda "biladi" - harakat to'xtashi bilanoq, "bilim" yo'qoladi. Shuning uchun u bu tadqiqotlarga qayta-qayta qaytishga tayyor.

Rasm chizish va boshqa ijod turlari bo'yicha mashg'ulotlar ham hissiy rivojlanishga, bolaning nutqini shakllantirishga yordam beradi, uning dunyoqarashini kengaytiradi va o'yin ko'nikmalarini o'rgatadi. Shu sababli, bola turli xil ijodkorlik turlari bilan qanchalik erta tanishsa, ularning chaqaloqning umumiy rivojlanishiga ta'siri shunchalik kuchli bo'ladi. Hayotning ikkinchi yilidagi bolada aqliy sohaning intensiv rivojlanishi hayotning birinchi yiliga qaraganda biroz sekinroq davom etadi. Hayotning ikkinchi yilida bolada shakllana boshlagan eng muhim mahorat, albatta, nutqdir. Bu davrda bolaning nafaqat boshqa odamlarning nutqini eshitishi, balki qo'lning nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantirishi ham muhimdir.

Bolaning barmoqlarini rivojlantirib, uning nutqini rivojlantiramiz. Shuning uchun barmoq o'yinlari va o'yinchoqlar juda muhim, kichik va aniq harakatlarning bajarilishini rag'batlantiradi, boy hissiy tajriba beradi. Hayotning ikkinchi yilidagi bolaning asosiy faoliyati obyektiv faoliyat bo'lib, uning davomida bola obyektlarning turli xil xususiyatlari bilan tanishadi; uning hissiy rivojlanishi davom etadi. Hayotning ikkinchi yilidagi bolaning o'yin majmuasi o'yinchoqlarni o'z ichiga olishi kerak: kublar, to'plar, piramidalar, uyalar qo'g'irchoqlari, turli geometrik shakllar qo'shilgan taxtalar, turli o'lchamdagi qurilish materiallari.

Bola o'yinda doimo rahbarlik qilishi kerak, aks holda ibtidoiy monoton harakatlar uzoq vaqt davomida saqlanib qolishi va mustahkamlanishi mumkin: u mashinani cheksiz ravishda aylantira oladi, og'ziga kublarni oladi, o'yinchoqlarni bir qo'ldan boshqasiga o'tkazadi. Kattalar rahbarligida bola atrof-muhitni yaxshiroq idrok etadi: u obyektlarni xususiyatlariga ko'ra - rangi, shakli, hajmi bo'yicha farqlaydi, taqqoslaydi, o'xshashligini o'rnatadi. Birinchidan, naqsh bo'yicha, keyin esa so'z bo'yicha, u ikki yoki uchta rangli kubiklardan kerakli rangdagi kubni tanlashi yoki har xil o'lchamdagi ikki yoki uchta uyali qo'g'irchoqlardan kichik uyali qo'g'irchoqni tanlashi mumkin. 3 yoshdan boshlab bolalarning hissiy rivojlanishida asosiy o'rin ularni umumiy qabul qilingan hissiy me'yorlar va ulardan foydalanish usullari bilan tanishtirishdan iborat.

Sensor standartlarni o'zlashtirish 3 bosqichda sodir bo'ladi:

1-bosqich. Oldindan mos yozuvlar 3 yoshda sodir bo'ladi. Bola uchburchak shakllarni tomlar deb atay boshlaydi, dumaloq shakllar haqida u bu to'p ekanligini aytadi. Ya'ni, bitta elementdan foydalanilganda, ikkinchisi model sifatida ishlatiladi.

2-bosqich. Aniq obyektlar idrok vositasi sifatida ishlaydi. Bolalar spektrning asosiy ranglarini kundalik hayotda ham, didaktik o‘yinlar materialida ham o‘zlashtiradilar. Kattalik standartlari alohida o‘rin egallaydi, chunki u shartli. Har qanday obyekt o‘z-o‘zidan katta yoki kichik bo‘lishi mumkin emas, u boshqasi bilan solishtirganda bu fazilatlarga ega bo‘ladi.

3-bosqich. 4-5 yoshda, allaqachon hissiy standartlarga ega bo‘lgan bolalar ularni tizimlashtirishni boshlaydilar. O‘qituvchi bolaga ularning soyalarini tanib, spektrning ranglari ketma-ketligini qurishga yordam beradi. 3 yoshdan boshlab bolalarning hissiy ta‘limida asosiy o‘rin ularni umumiy qabul qilingan hissiy me‘yorlar va ulardan foydalanish usullari bilan tanishtirishdan iborat. Shu bilan birga, hissiy rivojlanish ham maxsus darslarda, ham kundalik hayotda sodir bo‘ladi. Masalan, obyektlarning rangi, shakli va fazodagi joylashuvi haqidagi bilimlar sinfda tasviriy faoliyat (chizish, modellashtirish, applikasiya) va loyihalash jarayonida mustahkamlanadi, kengaytiriladi va takomillashtiriladi; obyektlarning o‘lchami va soni haqidagi g‘oyalar - boshlang‘ich matematik tasavvurlarni shakllantirish uchun sinfda va hokazo teginish, ta‘m va hid kundalik hayotda rivojlanishda davom etmoqda.

Sensor me‘yorlarni o‘zlashtirish uzoq va murakkab jarayon bo‘lib, maktabgacha yoshdagi bolalik bilan cheklanmaydi. Dunyoni hissiy bilish jarayonida to‘plangan tajriba so‘z yordamida tasvirlashda mustahkamlanadi (bola xotirada obyektlarning xususiyatlarini ularning nomi bilan tiklashi mumkin, u o‘zi obyektlarning xususiyatlari va sifatlarini nomlaydi). Masalan, Segen taxtasi bilan ishlaganda, bola kattalarning iltimosiga ko‘ra to‘g‘ri raqamni topishi, mustaqil ravishda raqamlar va ular uchun chuqurchalar nomini berishi mumkin.

Idrok darajasida geometrik shakllarning tomonlar nisbati bo‘yicha farq qiluvchi variantlari bilan tanishish ham mavjud - qisqa va uzun. Erta bolalik davrida obyekt belgilarini idrok etish obyektiv faoliyatni amalga oshirish jarayonida paydo bo‘ladi. Kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda obyektlarni tekshirish asosan o‘yin maqsadlariga bo‘ysunadi. Tadqiqotlar Z.M. Boguslavskaya shuni ko‘rsatdiki, maktabgacha yoshda o‘yin manipulyatsiyasi obyekt bilan haqiqiy kashfiyot harakatlari bilan almashtiriladi va uning qismlari maqsadini, ularning harakatchanligi va bir-biri bilan bog‘lanishini aniqlash uchun maqsadli sinovga aylanadi.

Kattaroq maktabgacha yoshda imtihon eksperiment, kashfiyot harakatlari xarakteriga ega bo‘lib, ularning ketma-ketligi bolaning tashqi taassurotlari bilan emas, balki unga berilgan bilim vazifasi bilan belgilanadi. Sensor rivojlanish har qanday amaliy faoliyatni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishning sharti bo‘lib, qobiliyatlarning kelib chiqishi erda maktabgacha yoshda erishilgan hissiy rivojlanishning umumiy darajasida yotadi. Sensor rivojlanishi bolalarni obyektlarni, ularning turli xil xususiyatlari va munosabatlarini (rangi, shakli, hajmi, tovush balandligi va boshqalar) to‘g‘ri va ehtiyotkorlik bilan idrok etishga o‘rgatishdir.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday mashg‘ulotlarsiz bolalarning idroki uzoq vaqt davomida yuzaki va xomaki bo‘lib qoladi va umumiy aqliy rivojlanish, turli xil faoliyat turlarini (rasm chizish, qurish, nutqni rivojlantirish va boshqalar) o‘zlashtirish uchun zarur asos yaratmaydi. bilim va ko‘nikmalarni to‘liq o‘zlashtirish [6, B.23].

Bolalarning hissiy rivojlanishining pedagogik jarayonida turli harakatlarda bolalarning bevosita hissiy tajribasini boyitish, u bilan tanishish jarayonida mavzu bo‘yicha qo‘l harakati, bir xil nomdagi obyektlar o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni topish, bolalarning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash kabi vazifalar mavjud. va obyektlarning xususiyatlarini nomlash qobiliyatini shakllantirish. Bolalarning hissiy rivojlanishining vositalari didaktik o‘yinlar va mashqlar, vizual faoliyat (chizish, modellashtirish, aplikatsiya, dizayn, o‘yin faoliyati, chunki o‘yin bola uchun eslab qolish osonroq. Sensor rivojlanishning ahamiyati shundaki, u bolaning tashqi dunyo bilan o‘zaro munosabatda bo‘lgan xaotik tasavvurlarini tartibga soladi, diqqatni rivojlantiradi, kuzatuvni rivojlantiradi, intellektual rivojlanish uchun asos bo‘lib, hissiy me‘yorlarni o‘zlashtirishni ta‘minlaydi.

Bolalarning hissiy rivojlanishi uchun didaktik o‘yinlardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari. Didaktik o‘yinning ahamiyati shundaki, u bolalarda mustaqil fikrlash va nutq faolligini rivojlantiradi. Didaktik vazifaning mavjudligi o‘yinning tarbiyaviy xususiyatini, uning mazmunini bolalarning bilim faolligini rivojlantirishga qaratilganligini ta‘kidlaydi.

Didaktik o'yinda sinfda to'g'ridan-to'g'ri sahnalashtirishdan farqli o'laroq, u bolaning o'zi ham o'yin vazifasi sifatida paydo bo'ladi. Kichik maktabgacha yoshdagi bolaning hissiy rivojlanishida didaktik o'yinning katta ahamiyati ularning asarlarida T.M. Bondarenko, L.A. Venger, Z.M. Boguslavskaya, V.V. Gerbova, G.A. Shirokov. Maktabgacha pedagogikada didaktik o'yinlar va mashqlar qadimdan sensorli tarbiyaning asosiy vositasi hisoblangan. Ularga bolaning hissiyotini shakllantirish vazifasi deyarli to'liq ishonib topshirilgan: shakl, o'lcham, rang, bo'shliq, tovush bilan tanishish. Ko'plab bunday didaktik o'yinlar tadqiqotchilar va o'qituvchilarning (E.I. Tixeeva, F.N. Blekher, B.I. Xachapuridze, A.I. Sorokina, E.F. Ivanitskaya, E.I. Udaltsova va boshqalar) asarlarida, shuningdek, maxsus o'yin to'plamlarida taqdim etilgan. Didaktik o'yinlarning zamonaviy tizimini yaratishda E.I. Atrof-muhit bilan tanishish va nutqni rivojlantirish uchun bir qator o'yinlarni ishlab chiqqan Tiheeva. O'yinlar I.E. Tiheeva hayotni kuzatish bilan bog'liq va har doim so'z bilan birga keladi [7, B.26].

A.V. Zaporjets didaktik o'yinning rolini baholab, shunday yozadi: "Biz didaktik o'yin nafaqat individual bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish shakli bo'lishini, balki bolaning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shishini, uning qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qilishini ta'minlashimiz kerak."

Didaktik o'yinning yuqoridagi ta'riflariga asoslanib, biz shunday xulosaga kelishimiz mumkin: didaktik o'yinda bolaning hissiy rivojlanishi uning mantiqiy tafakkurining rivojlanishi va o'z fikrini so'z bilan ifodalash qobiliyati bilan uzviy bog'liqdir. O'yin muammosini hal qilish uchun obyektlarning xususiyatlarini solishtirish, o'xshashlik va farqlarni aniqlash, umumlashtirish va xulosalar chiqarish talab qilinadi. Shunday qilib, fikr yuritish, xulosa chiqarish, o'z bilimlarini turli sharoitlarda qo'llash qobiliyati rivojlanadi. Bu, agar bolalar o'yin mazmunini tashkil etuvchi obyektlar va hodisalar haqida aniq bilimga ega bo'lsalar bo'lishi mumkin [7, B.34].

Maktabgacha pedagogikada barcha didaktik o'yinlarni uchta asosiy turga bo'lish mumkin: obyektlar bilan o'yinlar (o'yinchoqlar, tabiiy material), ish stoli bosma va so'zli o'yinlar. Obyektlar bilan o'yinlarning ahamiyati shundaki, ular yordamida bolalar obyektlarning xususiyatlari va ularning xususiyatlari, rangi, hajmi, shakli, sifati bilan tanishadilar. O'yinlarda taqqoslash, tasniflash va muammolarni hal qilishda ketma-ketlikni o'rnatish uchun vazifalar hal qilinadi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Zakharov A.I./Neuroses in children. / A.I. ZAKHAROV. - St. Petersburg: Delta, 1996. 6.
- Greshnova G., Suchkova M. / Psychological well-being of young children in a preschool institution.
- 2.Yunusova, G. S. (2014). THE OUTCOMES OF A STUDY PREPARING BOYS AND GIRLS AT YOUNG AGE FOR FAMILY LIFE IN CONDITION OF UZBEKISTAN. The Way of Science, 84.
- 3.Юнусова Г. С. РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В БЛАГОПОЛУЧНЫХ И НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ //Theoretical & Applied Science. – 2013. – №. 6. – С. 91-94.
- 4.Юнусова, Гузаль Султановна. "РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В БЛАГОПОЛУЧНЫХ И НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ." Theoretical & Applied Science 6 (2013): 91-94.
- 5.Юнусова, Г. С. (2013). РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В БЛАГОПОЛУЧНЫХ И НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ. Theoretical & Applied Science, (6), 91-94.
- 6.Mohinur D. KREATIVLIK YANI IJODKORLIK VA BU BORASIDA NAZARIY QARASHLAR //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 63-65.
- 7.Mohinur, Djalolova. "KREATIVLIK YANI IJODKORLIK VA BU BORASIDA NAZARIY QARASHLAR." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 63-65.
- 8.Mohinur, D. (2022). KREATIVLIK YANI IJODKORLIK VA BU BORASIDA NAZARIY QARASHLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 63-65.
- 9.Mohinur D., Rahimjon U. A STUDY OF MEMORY PROCESSES AND THEIR DEVELOPMENT IN PRESCHOOL //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 5. – С. 62-65.
- 10.Mohinur, Djalolova, and Usmanov Rahimjon. "A STUDY OF MEMORY PROCESSES AND THEIR DEVELOPMENT IN PRESCHOOL." Uzbek Scholar Journal 5 (2022): 62-65.
- 11.Mohinur, D., & Rahimjon, U. (2022). A STUDY OF MEMORY PROCESSES AND THEIR DEVELOPMENT IN PRESCHOOL. Uzbek Scholar Journal, 5, 62-65.
- 12.Yuldashev F., Yuldasheva M., Djalolova M. SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF FEELING STUDENTS'LONELINESS (case of Uzbekistan) //INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION. – 2022. – С. 10116-10122.
- 13.Yuldashev, F., M. Yuldasheva, and M. Djalolova. "SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF FEELING STUDENTS'LONELINESS (case of Uzbekistan)." INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION (2022): 10116-10122.
- 14.Yuldashev, F., Yuldasheva, M., & Djalolova, M. (2022). SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF FEELING STUDENTS'LONELINESS (case of Uzbekistan). INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, 10116-10122.
- 15.Mohinur D. KREATIVLIK YANI IJODKORLIK VA BU BORASIDA NAZARIY QARASHLAR //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 63-65.
- 16.Mohinur, Djalolova. "KREATIVLIK YANI IJODKORLIK VA BU BORASIDA NAZARIY QARASHLAR." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 63-65.
17. Mohinur, D. (2022). KREATIVLIK YANI IJODKORLIK VA BU BORASIDA NAZARIY QARASHLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 63-65.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz